

IFRS CONTRIBUI

20210322 ASSESSORIA EMPRESARIAL IFRS CONTRIBUI - SETOR DE SAÚDE MC PSE
Organização: <sigilo>

Contato: MC

Data da 1º Reunião: 04/03/21

Data da reunião interna: 16/03/21

Data da 2º reunião: 22/03/2021

Data de envio do relatório final: 22/03/2021

Grupo de trabalho:

- Priscila Silva Esteves (priscila.esteves@viamao.ifrs.edu.br)
- Anelise D´Arisbo (anelise.darisbo@farroupilha.ifrs.edu.br)
- Sérgio Migowski (sergio.migowski@canoas.ifrs.edu.br)

Site: <sigilo>

Instagram: <sigilo>

Área apontadas no formulário de demandas

- Marketing

Situação atual:

Contrato com uma empresa de mkt que faz 3 postagens durante a semana e acompanha as perguntas no Instagram. Até o ano passado, produziam tudo e a empresa postava. Mudou para fazer edição de algumas lives que ocorreram no decorrer do ano passado, produzir vídeos a partir desses materiais existentes e textos do blog. Quem produz coisas novas são a diretoria e poucos membros. Faz relatório mensal de métricas.

Pagam R\$ 1.500,00 por mês para essa atividade e os(as) sócios(as) estão achando o valor da mensalidade caro para manutenção desse serviço.

Sugestões de ação:

- Propor redução de valor para profissional de mkt atual (de R\$ 1.500,00 para R\$ 900,00). Em caso de recusa, buscar estagiário com aptidões previamente definidas para esta finalidade;
- Propor serviços para RHs de empresas, a fim de oferecer atividades (focadas na coluna/postura) para funcionários em home office;
- Aplicar R\$ 100,00 mensais em impulsionamento nas redes sociais. R\$ 500,00 restantes do valor hoje pago poderá ser acumulado para a formalização da Sociedade;
- Realizar vídeos curtos de, no máximo, 15 min (preferível menos - sugestão: até 5 minutos terão mais adesão) com curiosidades sobre a <sigilo>. Bate-papos com pessoas com esta patologia, a fim de que possíveis clientes possam compreender a fonte de sua dor e, por consequência, a forma de tratamento. Sugestão de nomes: Drops sobre <sigilo>; Entenda a sua dor; <sigilo>- entenda o que é!
- Propor impulsionamento patrocinado para membros que desejem divulgar seus trabalhos em algumas regiões do Brasil (a partir de materiais que esses membros tenham gerado no Instagram da <sigilo>) - Assim, mais conteúdo será gerado, pois perceberão maior custo-benefício.

Sugestão de pré-requisitos para contratação do estagiário: 4h por dia - sugestão de valor entre R\$ 700,00 e R\$ 900,00 por mês

Conhecimentos:

- Dominar softwares de edição de imagens
- Saber trabalhar com marketing patrocinado em redes sociais (Facebook Ads, Instagram, Google Adwords) e criar campanhas online

Atividades a serem desenvolvidas:

- Criar postagens para redes sociais.
- Criar propagandas patrocinadas nas redes sociais.
- Pesquisar conteúdos para serem postados nas redes sociais.
- Responder questionamentos feitos nas redes sociais pelos seguidores.
- Apresentar métricas mensais de acessos para diretoria.

Competências:

- Habilidade comunicativa;
- Habilidade para lidar com tecnologias;

- Postura proativa;
- Facilidade de relacionamento;
- Capacidade de realização de pesquisas científicas on-line.

SUGESTÕES DE PERGUNTAS PARA FAZER NA ENTREVISTA COM O(A) ESTAGIÁRIO(A):

Âmbito geral:

- (Antes da entrevista, verificar dados gerais: formação, ano do curso em vigência, experiências profissionais, projetos em que já participou, onde mora..)
- Fale um pouco sobre você: Como você se descreve? Quais suas maiores competências?
- Você já trabalhou em atendimento ao cliente? Conte sobre essa experiência.
- Você já teve ou possui página comercial on-line ou blog? Com qual intuito?
- Qual o uso que você faz das redes sociais?
- Como é a sua disponibilidade de tempo para trabalhar 4h durante a semana (quais os dias e horários)?
- O que acha que pode agregar para a nossa associação?

Âmbito técnico:

- Quais aplicativos de edição de imagens você sabe utilizar?
- Você já criou campanhas patrocinadas no Instagram? Conte sobre essa experiência e sobre como você costuma interpretar os dados que podem ser retirados dos relatórios gerados.
- Você já fez campanhas no Google Adwords? Conte sobre essa experiência e sobre como você costuma interpretar os dados que podem ser retirados dos relatórios gerados.
- Qual seu conhecimento acerca dos interesses da associação e quais caminhos usaria para saber mais sobre o assunto? Você sabe efetuar pesquisas em bases de dados?